

Жансүгіров, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин, Қасым Аманжолов, Тайыр Жароков, Асқар Тоқмағамбетов, Хамза Есенжанов, Ілияс Есенберлин т.б. туындыларындағы топонимдік лексикаларды мұқият жинап, тарихи-лингвистикалық әрі әдеби-стистикалық тұрғыдан зерттеудің мәні айырықша зор.

Осы ретте М. Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясындағы топонимдік материалдарды өз алдына дербес зерттеу халқымыздың тіл тарихы мен әдебиет, мәдениет саласынан қыруар, мол да бай мағлұмат берері даусыз.

Бұл әйгілі эпопеяның тілін арнайы зерттеген Е. Жанпейісов ондағы ономастикалық материалдарға да назар аударғаны мәлім. Оның айтуынша: «Абай жолында» тікелей кейіпкер ретінде қатысқан төрт жүз елудей адамның аты, 250-ден аса топоним кездеседі» екен [1, 25]. Ал осы «Абай жолы» эпопеясының жиілік сөздігін жасаған авторлардың айтуынша: «Романдағы антропоним, этноним және топонимдердің жалпы саны 1019 көрінеді» [2, 12]. Біздің есебімізше, «Абай жолы» эпопеясындағы антропонимдердің жалпы саны - 965 (қазақ, орыс т.б. елдердің антропонимдері), этнонимдер - 412, ал топонимдер - 400-ден асады. Романдағы осы топонимдерді тілдік тұрғыдан талдағанымызда: көне түркі тіліне тәні - 40, қазақ тіліне қатыстысы - 231, араб тілінен енгендері - 17, парсы тіліне тәні - 10, монғол тілінен енгені - 12, орыс тіліне тән топонимдер - 50 болса, басқа да Кавказ, Европа, Сібір халықтары тілдеріне қатыстылар саны - 40-тан асады екен. Осы атаулармен қатар жүзден аса географиялық терминдердің бары тағы да анықталып отыр.

Мысалы: Халықтық географиялық терминдер мен апеллативтердің топонимдерді (жер-су аттарын) жасаудағы рөлдері айырықша. Олар көбіне біріккен тұлғалы жер-су аттарының сыңарларында келеді де, ол жерлердің *көл, өзен, су, құдық, теңіз, тау, тас, адыр, төбе, дөң, қырат, жота, аңғар, сай, шат* немесе *қоныс, қыстау* я *жайлау* екендігін мезгеп, анық көрсетіп тұрады. Ал ондай терминдер мен есім сөздердің мейілінше жиі қолданылуы сол кездегі елдің тұрмыс тіршілігі, шаруашылық жағдаятымен тығыз байланысты болып отырған. Мысалы: «ауыл» сөзі - эпопеяда 1726 рет аталса, жер - 1220, болыс - 486, дала - 296, қыстау - 219, қоныс - 158, өзен - 113 рет қолданыс тапқан.

Сондай-ақ, романдағы көптеген топонимдердің жиі қолданылуы, біріншіден, сол жерлерде болған тарихи оқиғалардың сыр-сипат, бет-пердесін айқындап ашып отырса, екіншіден, роман кейіпкерлерінің өмір сүрген ортасы, тұрмыс-жайы мен іс-әрекетінен толық мағлұмат береді.

Автордың кейбір қала аттарын екі немесе үш түрде жарыстыра қатарынан қолданылуы, біріншіден, олардың орыс және қазақ тілдеріндегі айтылу әрі қолданылу аясын саралап анықтап көрсетуді мансұқ етсе, екіншіден, ол атауларға стильдік рең, мән беріп отырғаны байқалады. Мәселен, Омбы-Омск; Петербор-Петербург-Петергоф-

Питер; Ресей-Россия, Россия-Русия-Российские-Русский; Семей-Семипалат-Семипалатинск-Семипалатинский; Жетісу-Семеречинский т.т.

Роман-эпопеядағы топонимдердің лексикалық құрамы мен мән-мағынасын, сондай-ақ, олардың жасалу жолдарын лингвистикалық тұрғыдан талдау, этимологиясын анықтау мәнді де маңызды мәселе екені даусыз.

Эпопеяда макротопонимдерден (ірі қала, көл, өзен, үлкен таулар аттары т.б.) гөрі микротопонимдер (*ауыл, қоныс, қыстау, жайлау, қорық, бастау, бұлақ, дария, қайнар, құдық, су, төбе, жота, жон, адыр, қыр, қырат, дөң, сай, жыра, жылға, қорық, жазық, ой, ойпат аттары*) әлдеқайда көп қолданыс тапқан. Мәселен, Қасқабұлақ, Тақырбұлақ, Ортабұлақ, Ащысу, Қарсу, Есболаттың қарасуы, Көлқайнар, Қызылқайнар, Айқұдық, Аққұдық, Бетқұдық, Бозамбай құдығы, Жөкең құдығы, Құнанбай ауылы, Ақыбеттің ауылы, Үркімбаи ауылы, Қаумен ауылы, Әйгерім қыстауы, Еркежан қыстауы, Байғабыл қыстауы, Бөжей қыстауы, Дөң қонысы, Көшбике қонысы, Аралтөбе, Ақадыр, Жұпар қорығы, Мұсақұл қорығы, Жидебай қорығы т.б.

Романнан мысал келтіре кететін болсақ: «Қазір Абай ауылы Қызылқайнар деген қоныста отыр. Жіңішке өзенмен қатар бұлақ бастаулары мол, шалғыны да қалың кең жайлау болғандықтан, бұл қонысқа Абай ауылымен ілесе көшіп келген ауылдар аса көп. Мұнда Ырғызбайдың бір өзінен он шақты ауыл болғанда, Көршілес Қарабатыр, Әнет, Торғай, Топайдан да талай ауыл бар» [3, 118].

Орта Азия мен Қазақстан топонимдерінің ерте кездердегі пайда болу, даму жайын сөз еткен ғалым А.Ф.Гумбольдтың: «Бұл өлкелердің әу бастағы топонимдері тек *су, бұлақ, бастау, қайнар, көл, төбе, жар, тау, тас* деген сияқты жалпы есім сөздер болғанға ұқсайды» деген пікірін растағандай [4, 215].

Роман-эпопеяда XIX ғасырдың екінші жартысында Семей өңіріндегі ру-тайпалардың көшпелі өмір тұрмысына орай қойылған жер-су аттары көбірек кездеседі. Өйткені мал бағып, жайлы қоныс, шүйгін шөп, шұрайлы жер, мол су, арынды өзен, құрақты көлдерді мекендеп жүрген шаруақор ел сол жерлердің табиғат құбылысына, бет-бедеріне қарай ат қойып, айдар тағып отырған. Бірақ уақыт, мерзім сарабына сай ол атаулардың көбісі ескіріп ұмыт болғанымен, біразы бүгінгі облыс картасында бәз қалпында сақталып отыр. Оны мына төмендегі мысалдардан анық көреміз. Ақшатау - қазір Семей облысындағы Шыңғыстаудың солтүстік шығысында, солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа қарай созылып жатқан жота, Абралы-Шығысқа қарай жол бойындағы тау, қазір бұл Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының шығысында, оның батысында Жақсы Абралы, шығысында Жаман Абралы таулары бар. *Ақжол* - қоныс, қазір Семей облысы Көкпекті ауданында өзен және Жарма ауданында алтын кені. *Белағаш* - жер аты, қазір Семей облысы Бородулиха ауданы батыс бөлігін алып жатқан орманды дала. *Жидебай қорығы* - (1954 ж.) бұл жерге Абайдың

республикалық әдеби-мемориалдық мұражайы орналасқан. *Кіндік Шолпан* - қыстау, қазір *Кіндікті* - Семей облысының Ақсуат, Көкпекті аудандары жеріндегі өзен. *Қарауыл биігі*-Семей облысы Абай ауданының орталығы, село. *Суықбұлақ* (жігіттектің Суықбұлағы) - Семей облысының Шар ауданындағы қала типіндегі поселке, темір жол станциясы т.б.

Сондай-ақ, сол кездегі *Семей, Семипалатинск, Өскемен, Орал, Алматы, Омбы, Омск, Алтай, Балқаш, Бақанас* тәрізді топонимдер де бұл күнде бәз қалпында айтылуда. Жазушы эпопеяда жер-су аттарын тек оқиға желісіне арқау ретінде ғана пайдаланып қоймай, олардың саяси-әлеуметтік мәні мен халықтық ұғымға лайық мағыналық сырларына да ден қойып, кеңінен назар аударып отырғаны байқалады. Романның көптеген жерінде кейбір жер-су аттарының қойылу сырын, олардың нақты тұрағын, орналасқан шегін түсіндіріп отырғанын да жиі кездестіреміз. Мәселен, Қандар сайы-Тобықтының барымташылары асқан тоғайлы шалғынды ұзын бір сайын «Қандар сайы» деп атаған, Күйметас-Арқат тауының құзы, құздың биік басы мен төмені әдейі қырланған күймедей боп біткендіктен «Күйметас» деп аталатын. Қопа-Күйметастың шығыс жақ баурайындағы кең қоныс. Қопа кең шалғынды, мол сулы, мөлдір бұлақты және тауға қараған төрінің көбі тал, терек, жасыл, әсем, жас тоғай. Тайлақбай құдығы мол ауылға қоныс болғандай алқабы кең, ойдым-ойдым көгалы көп және суы да, құдықтары да жеткілікті қоныс. Қаршығалы сияқты қонысты Бөкеншіге жігіттен алып берген. Мөлдір сулы өзені бар, шалқия төстеген кең өзен. Қырғыз шаты тоғайлы, өзен сулы, үлкен жақпар қия тасты бір терең сай. Осы тұсты «Кіші әулие» дейді. «Қоңыр әулие» дейтін үлкен үңгір, Тасболат деген елдің қыстайтын мекеніндегі үлкен үңгір. Шыңғыс сыртындағы өзен Бақанас; Көксеңгір-Шыңғыстың сыртындағы биік тау. Шыңғыс сыртындағы өзен Байқошқарға дейін көшіп барыспақ, ол бұл үңгірдегі тобықтының үлкен өзені. Боқай тауы Өртеңнің сарша биігінің күн шығысындағы көкшіл қоңырқай тау. Жыланды-Қызылқайнар тұсында, Ырғызбайдың қонысы т. т.

Эпопеяда сол кездегі саяси-әлеуметтік тарихи жағдайлар, қоғамның әкімшілік құрылысы тереңнен суреттеледі. Бұл жөнінде Л. М. Әуезова: «1868 жылғы ереже бойынша, облыстар уездерге, уездер болыстар мен ауылдарға бөлінеді, бұлар да әкімшілік өлшем бірлігі ретінде алынып қаралады. Басқару үшін орыс облыстық және уездік әкімшілік орындары жүзеге асырылады». Міне, осы жағдаймен байланысты тарихи оқиғаларды суреттеу, баяндау барысында жазушы эпопеяда әкімшілік-саяси терминдер мен сондағы болыстарды кеңінен атап отырған [5, 106].

Әдістер мен материалдар: Эпопеядағы топонимдердің құрылымын лингвистикалық тұрғыдан жіктеу барысында, бұлардың да дәстүрлі үш жүйеге бөлетінін көреміз.

1. Бір құрамды топонимдері:

а) бір сөзден жасалған топонимдер: Аба-қала, Бура-Семейтау баурайында, Дөң-қоныс, Қопа-қоныс, Сырт-өлке, Хан-биік, Шар-өзен, Шат-жер, Шор Қарқаралыдағы жер, Машан-тау, Қапал-жер, Шаған-өзен т.б.

б) Туынды тұлғалы топонимдер: Аршалы-болыс, Арқалық-тау, Бөрім-жер, Борлы-тау, Бұғылы-тау, Бақты-жер, Доғалаң-тау, Жыланды қоныс, Қоныс-жер, Миялы-қыстау, Жымба-жар, Кіндікті-жатақ, Көкпекті-округ, Қоғалы-жер, Шілікті-тұмсық, т.б.

2. Екі құрамды, яғни екі сөзден жасалған топонимдер: Ақшатау-жер, Ақжал-қоныс, Ақадыр-жер, Аягөз, Ақшоқы-жер, Ақирек-кең дала, Балтаорақ-жатақ, Белағаш-жер, Жидебай-қорық, Қазбала-қоныс, Қарасу-өзен, Қызылқайнар-қоныс, Қасқабұлақ-адыр, мол сулы қоныс, Найзатас-қоныс, Ойқұдық-дала, Сарыадыр-жота, Сарыкөл-көл, Талдыбұлақ-қоныс-ауыл, Шұбарағаш-жер, т.б.

3. Екі немесе үш сөзден, яғни сөз тіркестерінен қойылған топонимдер: Бөкенші асуы, Есембай жырасы, Кең қоныс-жер, Ботакан ошағы-қоныс, Кіндік Шолпан-қыстау, Кіші Қасқабұлақ-қоныс, Үлкен Көксеңгір-жайлау, Қаршығалы Қапа-қоныс, Қара Ертіс, Қоңырәулие-үңгір, Хандар сайы-сай, Тақыр қолтық жер, Мұсақұл қорығы-қыстау, Есболаттың қара суы, Миялы Байғабыл жатағы, Сақтоғалақ жатағы, Сыбайлас Қаршығалы өлкесі, Байқадам Сапақ жатағы, т.б.

Нәтиже және оны талдау: Эпопеядағы топонимдер құрамында әсіресе түспен байланысты атаулар жиі ұшырайды. Олардың ішінде *ақ, қара, сары, көк, қоңыр, қызыл* сөздерінің қосылуы арқылы жасалған топонимдердің мағыналық сипаттары алуан түрлі. Эпопеяда Ақжал, Ақадыр, Ақшоқы, Ақтомар, Ақирек, Ақшәулі, Аққұдық, Ақтас, Көксеңгір, Көкше, Көкшетау, Қара Ертіс, Қарабиік, Қарабөктер, Қарасу, Қаратау, Қарашоқы, Қарабас; Қоңырқожа, Қоңыртай, Қоңыршәулі, Қоңыркөкше, Байқоңыр; Қызылжар, Қызылқайнар, Қызылтас, Қызылшоқы; Сарыарқа, Сарадыр, Саржазық, Сардала, Саркөл, Саржел, Сарқабақ тектес топонимдер тобы бір лек. Бұлардың әрқайсысын жеке талдап, лексикалық мән-мағынасын ашуды мақала көлемі көтермейді.

Алайда, кейбір топонимдердің этимологиясы көпшілік қауымды қызықтырады сөзсіз. Жоғарыда аталған «Қоңыр» сөзімен байланысты топонимдер Қазақстанның басқа да облыстарында бары мәлім. Мәселен, Қоңыр, Қоңыршәулі - Семей облысы, Қарақоңыр - Шымкент облысы, Қызылқұм ауданы, Қоңыр және Қоңырөлең - Талдықорған облысы Қапал және Панфилов аудандарында, Байқоңыр - Жезқазған облысы, Үшқоңыр - Алматы облысы Қаскелең ауданында, сондай-ақ, Таулы Алтай автономиялық облысында да Қоңыр - Ат, Қоңыр - ой деген топонимдер кездеседі. Жоғарыда аталған қазақ топонимдерінің сыңарындағы «қоңыр» сөзін Е. Қойшыбаев: «Ыңғайына қарағанда, топоним төркіні түркі немесе түрік-монғол тілдерінде бұрын болған, бірақ беріде жаңғырған өсімдік (от) атымен аталғанға ұқсайды» дегенді айтады [6, 170].

«Қоңыр» сөзі – «ақ», «қара», «сары» сөздері сияқты көп мағыналы. 1. Қоңыр - күрең, нағыз - қоңыр, қызыл күрең; 2. ауыспалы мағынасы мінез туралы жұмсақ, майда, тыныш, жуас. Тілімізде қойдан қоңыр-өте сабырлы, қоңыр дауысты-баяу үнді деген тіркестер бар. Демек, жер атының Қоңыр, Қоңырадыр, Байқоңыр аталуында белгілі мән бары - ол жерлердің қоңыр күрең немесе қызыл күрең тіптен сарғыш болуымен де байланысты болса керек.

Қарқаралы атауы жайлы да біраз пікір бар. Ш. Уәлиханов халық аңызына сүйеніп: «Өзен жағасынан ұстап алған қалмақ қыздарының бас киіміндегі құс қауырсынын «қарқара» деп атапты қазақтар» [7, 250] десе, Қарағанды облысындағы тау аты Қарқаралы туралы да жергілікті адамдар: «Қарқаралы тауында қыздың бас киімі жоғалып қалады. Ертеңіне осы таудың биік шыңы Жириенсақалға алыстан қараған жігіт қызға: «Шың сенің жоғалған қарқараңнан аумайды» депті. Ал ғалымдар пікіріне жүгінсек, В. В. Радлов: 1. Қарқара қазақ, қырғыз тілдерінде құстың бір түрі-цапля. 2. Өзен аты дей отырып, қырғыз тілінде қыздардың бас киімдерінің төбесіне тағылатын қарқара құсының үлпілдек үкісін айтады дейді [8, 190]. Осы пікірге сүйене келе ғалым А. Әбдрахманов Қарқаралы топонимін қарқара (лы) туынды сын есім жұрнағы арқылы жасалуы әбден орынды деген болжам айтады [9, 106].

Е. Қойшыбаев: «Көне түркі қарақар (қар.) тұлғасына қаз-лы қосымшасы арқылы жалғанған атау» деп көрсетеді [6, 113].

Қортынды: Біздің пікірімізше, Қарқаралы топонимі үш элементтен құралған қар+қара+лы деп қарауымыз керек. Оның бірінші сыңарындағы «қар» сөзі - «аппақ қар» деген мағынаны білдірсе, екінші сыңарындағы «қара – Хыра» сөздері түркі-монғол тілдеріндегі «шың», «тау», «қырат», «биік» деген мағынаны анықтайды. Сонда «қарқара» - «Қарлы биік тау» деген мағыналы сөз, оған молдықты, көптікті, жиынтық ұғымды білдіретін сын есімнің «лы» жрнағы жалғанып «қарлы, мол, қары көп биік тау» деген толық

мағынаны беріп тұр. «Қара» сөзінің қосылуы арқылы жасалған топонимдер саны эпопеяда он шақты болғанымен Қазақстан жерінде жүз-жүздеп кездеседі. Бұндай атаулар саны Е. Қойшыбаев сөздігінде 130-ға жуық берілген.

Эпопеяда Қара Ертіс атауы бір-ақ рет қолданылыпты. Ертіс өзенінің бас жағы, Шығыс Қазақстанда Қара Ертіс аталатыны көпке мәлім. Осы тектес Қаратау, Қарадария, Қарақұм, Қараарша, Қараалаң тәрізді топонимдер де әр жерде кездеседі. Бұлардың бірінші сыңарларындағы «қара» сөзі - «зор», «үлкен», «аса дәу» деген мағыналарды білдіретіні көпке аян. Тіліміздегі «Қара күш иесі», «қара аруақ», «қара дәу» сияқты сөз тіркестерінің мағыналары да бұған ұқсас.

Эпопеяда Балқаш, Бақанас, Шыңғыс, Қалба, Қапал, Ертіс, Қасқабұлақ, Қоқан, Омбы, Сарыарқа, Самарқан, Таңсық, Ұшқара т.б. топонимдердің этимологиясын мұқият зерттеу келешекте істелер жұмыстың бір саласы болмақ.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Жанпейісов Е. «М. Әуезов «Абай жолы» эпопеясының тілі». – Алматы, 1976. 25-б.
2. М. Әуезовтың «Абай жолы» романының жиілік сөздігі. – Алматы, 1979. 12-б.
3. Әуезов М. «Абай жолы». – Алматы, 1957. 4-т. 239-б.
4. Гумольд А.Ф. Центральная Азия. М., 1915. Т. 1. С. 215.
5. Әуезова Л.М. «О. Әуезов творчествосында Қазақстан тарихының проблемалары». – Алматы, 1977. 106-б.
6. Қойшыбаев Е. Қазақстанның жер-су аттары сөздігі. – Алматы, 1985. 170-б.
7. Валиханов Ч.Ч. Собр. Соч. Т. 1. – Алма-ата, 1985. С. 250.
8. Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. СПб. Т. 2. Ч. 1. С. 190.
9. Әбдрахманов А. Топонимика және этимология. – Алматы, 1978. 122-б.